

MAZKUR MAQOLA A.TOMAS QALAMIGA MANSUB “QABRISTON BOLALARI”(CEMETERY BOYS) ASARINI TARJIMA QILISHDAGI ETIMOLOGIK VA LEKSIKOLOGIK MUAMMOLARI

Muxtorxonova Ozoda Axrorovna

Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati talabasi

Email: muxtorxonovaozoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492627>

Annotatsiya: Mazkur maqola A.Tomas tomonidan yozilgan “Qabriston bolalari”(Cemetery boys)tarkibidagi ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasidagi etimologik va leksikologik nuqtai nazardan o‘quvchi uni anglashi uchun tahlil qilingan. Obyekt sifatida ishlatilgan ismlarni ba‘zilari to‘qima bo‘lgaligi sababli, ularning etimologik tahlillari keltirilgan. Shuningdek, asarda shevaga xos bo‘lgan so‘zlar yoki tarixiy so‘zlar ham mavjud ularning ham leksikologik, ham etimologik tahlillari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ingliz-o‘zbek tarjima, leksikologiya, etimologiya, fonetika, sintaktik tahlil.

KIRISH

Aiden Tomas 1987yilning 1-noyabrida Hereford shahrida tug‘ilgan. U lotin-amerikalik yozuvchi bo‘lib, asosan kattalar uchun ham yoshlar uchun asarlar yozgan. Aiden Tomas Nyu-York Timesda eng ko‘p sotilgan “Qabriston bolalari” kitobining mashxur muallifi hisoblanadi. Va u ko‘plab mukofotlarga sazovor bo‘lgan, shuningdek, Amerika kutubxonalari asotsiyatsiyalari tomonidan yilning eng yaxshi asari e‘tirofiga sazovor bo‘lgan. “Qabriston bolalari” asari 2020-yilning 1-sentabrida Swun Reads tomonidan nashr etilgan.

Asar- bu olim, yozuvchi, rassom, bastakor va boshqa ijodining mahsulidir. Unda ijodkorning maqsad va fikri muayyan tarzda gavdalandi.

Leksikologiya - o‘zbek tili kursining lug‘at tarkibi(leksikasi)ni o‘rganadigan bo‘limdir. **Tilda** mavjud bo‘lgan barcha so‘zlar va iboralar yig‘indisi leksika deyiladi. Ular shu tilning lug‘at boyligini tashkil etadi.

Leksikologiyaning yana bir sohasi **etimologiya** deb yuritiladi. U tilning lug‘at tarkibidagi so‘z va iboralarning tarixan kelib chiqishini , yasama so‘zlarning va boshqa tillardan kirgan so‘zlarning ma‘noli qismlarini izohlaydi. Demak, etimologiya so‘zning ikki tomonini ham , ya‘ni ichki-ma‘no tomonini hamda tashqi - tovush tomonini ham tahlil qiladi.

Leksikologiya – “grekcha” leksikos so’zidan olingan bo’lib, lug’atga oid degan ma’noni anglatadi. Tilshunoslikning til lu’gati tarkibi, ya’ni muayyan bir tilning leksikasini o’rganuvchi bo’lim. Leksikologiya har bir so’zni yolg’iz holda emas , balki boshqa so’zlar bilan bog’liq holda o’rganadi. Leksikologiya tilshunoslikning leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya yoki semantika, etimologiya, stilistika hamda so’z yasalishi haqidagi ta’limot kabi sohalari bilan chambarchas bog’liq. Leksikologiyaning asosiy muammolaridan biri so’zning mustaqil til birligi sifatida mavjudligi masalasidir.

Etimologiya – grekcha “etymon” ya’ni haqiqat so’zidan olingan bo’lib, ta’minot degan ma’noni ifodalaydi.

Ingliz tili- hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz tili dunyoda eng ko’p ishlatiladigan tillar orasida (Ispan va Mandarin xitoycha tillardan keyin)3-o’rinni egallaydi.

NATIJALAR

Ushbu maqola bir qancha atoqli ot, birikma, iboralar, so’zlarning leksikologik, etimologik, morfologik va boshqa xususiyatlarga ko’ra tahlil qilindi. Ismlar va so’zlarning tarjimadagi muammolari o’rganildi va yechimlar taklif qilindi.

MUHOKAMA

Leksikologik o’zgarishlar:

- Brujo - yo’qolgan ruhlarni topish va ularni narigi dunyoga o’tishi uchun yordam beradigan shaxs.
- Silhoutte – yorug’roq fonda cheklanga yorug’likda ko’rinadigan kimdir, yoki biror narsaning qorong’udagi shakli.
- Breaking into – break aslida sindirmoq ma’nosini beradi, lekin bu yerda into qo’shib iboraga aylangan va ichkariga kirish degan ma’noni anglatadi.
- Tucked away – tuck so’zini ma’nosi tortmoq, tucked away yopilgan degan ma’noni anglatadi.
- Ducked under – duck so’zining ma’nosi o’rdak bo’lishiga qaramay, ibora tarjimasiga aloqasi bo’lmagan ma’no kelib chiqadi. Bu iboraning ma’nosi ostiga tushmoq.

Ba’zi gaplarda so’zlar tarjimaga mos kelmasa o’rniga boshqa so’z qo’llashga to’g’ri kelgan. Masalan: “Instead of sudden chill, wandering through the brujx cemetery left a constant icy tickle on Yadriel’s neck”. Ushbu gapda 2ta o’zgarish yuz bergan. Birinchisi “instead of sudden chill” so’zi sovuq shabada o’rniga deb “Brujo qabristonni aylanib yurganda, to’satdan sovuq shabada o’rniga

Yadriyelning bo'yniga qandaydir muzdek narsa tegdi" shaklida tarjima qilinib gapning o'rtasida kelgan. Ikkinchi o'zgarish "icy tickle" so'zining ma'nosi "muzdek qitiq" degani, lekin bu tarjima gapga mos kelmaganligi uchun, hamda gapga badiiy bo'yoqdorlik berish maqsadida uni o'zgartitib "qandaydir muzdek narsa" deb tarjima qilingan.

Sarcophagi – sakrofaq: yunoncha so'zdan olingan bo'lib, go'sht yutuvchi degan ma'noni anglatadi. Asosan, tosh, marmar, yog'ochdan to'g'ri to'rtburchak, ba'zan qayiqsimon qopqoqli qilib yasalgan. Sakrofaq jasad qo'yish uchun foydalanilgan.

Cemetery – bu so'z 14-asr oxirlaridan qo'llanila boshlangan bo'lib, bu so'zning kelib chiqishi fransuzcha "cimetiere" so'ziga bog'liqdir.

Porch – so'zining ma'nosi "ayvon,ya'ni kirish qism" bo'lib bu so'z italyanча "portico" so'zidan olingan va 17-asrdan qo'llanila boshlangan.

Puddle – "ifloslangan suvning kichik joyi" degan ma'noni anglatadi. Bu so'z germanча "pudeln" so'zidan kelib chiqqan va 14-asr boshlaridan qo'llanila boshlangan.

Headstone – bu so'z head hamda stone so'zlarini birlashishi orqali paydo bo'lgan, 15-asrdan boshlab qo'llanila boshlangan.

Wander – so'zi "sarson- sargardon" ma'nosini beradi. Bu so'z germanча "wandern" so'zidan kelib chiqqan.

Gapdagi "sunburst" so'zi kengaygan holatda "ufqda botayotgan quyosh" tarzida tarjima qilingan.

Asarda uchraydigan transliteratsion o'zgarishlar.

Inglizcha	Etimologiya	Fonetik o'zgarishi	O'zbek tiliga tarjima qilinganda
Yadriel	Asardagi bosh qahramonlardan biri . Yadriel etimologik jihatdan Aiden Tomasning "Qabriston bolalari" asaridagi bosh	Tarjima jarayonida ismni o'zbek tiliga moslashtirish oqibatida "I" va "e" o'rtasida "y" harfi qo'shilishi yuz bergan.	Yadriyel

	qahramonning ismi sifatida qo'llanishi natijasida kelib chiqqan.		
Rosa	Asar qahramonlaridan biri.	Tarjima jarayonida "s" harfi "z" harfiga almashadi.	Roza
Felipe	Asar qahramoni.	Tarjima jarayonida tarjima matniga moslashtirish natijasida birinchi "e" harfi "I" ga almashadi, oxiridagi "e" harfi tushib qoladi.	Filip
Enrique	Asar qahramoni	Tarjima jarayonida tarjima tiliga moslashtirish maqsadida so'z oxiridagi "que" tarjima tiliga mos "ki"ga almashadi.	Enriki
Claribel	Asar qahramoni	Tarjima jarayonida tarjima tiliga moslashtirish oqibati "c" harfi "k" ga almashtirilgan.	Klaribel

XULOSA

Ushbu maqola ingliz tilidan o'zbek tiliga so'zlarning, gaplarning, iboralarning tarjimasidagi turli muammo va o'zgarishlarni, turli izohlar, ma'nolar muqobillashtirish va uslubiy bo'yoqdorlashtirishga asoslanganligi

ko'rsatib berildi. Etimologiya tilshunoslikning alohida o'rniga ega bo'limi hisoblanadi va unda so'zlarning kelib chiqishi o'rganiladi. Ko'pincha so'zlarning yaratilishida uning faoliyat turiga ham e'tibor beriladi. Maqolada obyekt sifatida olingan asar misolida ba'zi so'zlarning etimologiyasi ko'rib chiqildi. Ushbu jarayonda ba'zi so'zlarning ma'nosi semantik transformatsiya usulida asar mazmuni to'liq gavalantirish uchun o'zgartirib tarjima qilindi, albatta ma'nodan chetlashmagan holda. Bundan tashqari asardagi antroponimlar orqali bir qancha so'zlarning tarjima jarayonidagi muhim o'rinlari ko'rib chiqildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://en.m.wikipedia.org>
2. <https://us.macmillan.com>
3. <https://www.aiden-thomas.com>
4. <https://hozir.org>
5. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
6. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI"ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
7. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>

